

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.20672039>

Yonca İle Çok Yıllık Sıcak İklim Buğdaygil Yem Bitkilerinin Farklı Karışım Uygulamalarında Biçim Dönemlerinin Ot Verimine Etkisi

The Effect of Cutting Stages on Forage Yield in Different Mixture Applications of Alfalfa and Warm Season Perennial Grasses

Habip ARTAN

Harran Üniversitesi Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu, Şanlıurfa
hartan@harran.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4708-5083>

Mustafa Cemil BÜYÜKKILIÇ

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Şanlıurfa
buyukkilic@harran.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5508-0672>

ÖZET

Bu çalışma, Şanlıurfa ili sulu koşullarında bazı çok yıllık sıcak mevsim buğdaygil yem bitkileri ile yoncannın saf ve karışım ekimlerinde biçim dönemlerinin ot verimi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla 2016 ve 2017 yıllarında yürütülmüştür. Araştırma, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Ziraat Fakültesi Araştırma alanı'nda, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada toplam 10 farklı uygulama değerlendirilmiş, bu uygulamalar; yonca (*Medicago sativa*), Rodos otu (*Chloris gayana* L.), köpekdişi ayrığı (*Cynodon dactylon* L.) ve adi yalancı darı (*Paspalum dilatatum* Poir.) türlerinin saf ekimleri ile bu türlerin farklı oranlarda karıştırılmasıyla oluşturulan altı farklı karışım uygulamasını içermektedir. Her iki yıllık ortalamalara göre, biçim dönemleri arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar gözlenmiştir. İncelenen özellikler açısından elde edilen değerler şu aralıklarda değişmiştir: yeşil ot verimi: 277,28-612,65 kg/da, kuru ot verimi: 66,12-213,13 kg/da, kuru madde oranı: %88,63-90,17, kuru madde verimi: 59,27-190,50 kg/da olarak elde edilmiştir. Her iki yıldada sulamanın aksatılmaması durumunda sıcak aylarda yapılan biçimlerden daha fazla ot verimi elde edilirken erken ilkbahar ve sonbaharın yapılan biçimlerden daha az ot verimi elde edildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Karışım, Biçim Dönemi, Sıcak İklim Buğdaygil Yem Bitkileri, Yonca

ABSTRACT

This study was carried out in 2016 and 2017 to determine the effects of pure and mixed plantings of some perennial warm-season grasses species and alfalfa on hay yield in irrigated conditions of Şanlıurfa province. The trial was established in the Research Area of the Faculty of Agriculture in Harran University Osmanbey Campus according to the randomized block design with three replications. A total of 10 different

applications were evaluated in the study, and these applications included pure plantings of alfalfa (*Medicago sativa*), Rhodes grass (*Chloris gayana L.*), Bermuda grass (*Cynodon dactylon L.*) and Dallis grass (*Paspalum dilatatum Poir.*) and six different mixture applications created by mixing these species in different proportions. According to the two-year averages, significant differences were observed among the treatments. The values obtained for the investigated traits varied in the following ranges: green grass yield: 277,28-612,65 kg/da, dry grass yield: 66,12-213,13 kg/da, dry matter ratio: 88,63–90,17%, dry matter yield: 59,27–190,50 kg/da. In both years, it was observed that higher forage yields were obtained from cuttings made during the warmer months when irrigation was not interrupted, while lower forage yields were obtained from harvestings made in early spring and autumn.

Keywords: Mixture, Cutting stage, Warm Season Perennial Grasses, Alfalfa

GİRİŞ

Yem bitkilerinin karışık ya da saf olarak yetiştirilmesi, doğal ot üretim kaynaklarımız olan meralar üzerindeki otlatma baskısını azaltarak sürdürülebilir hayvancılık açısından önemli katkı sağlamaktadır (Sayar ve ark., 2015).

Sırbistan’da yürütülen bir çalışmada Milic ve ark. (2014) 2010-2011 yıllarında iki farklı lokasyonda 5 yonca çeşidiyle yaptıkları araştırmada, kaliteli en yüksek ot veriminin yılda dört ile beş kez yapılan biçimde olduğunu belirlemişlerdir. Yılda üç kez yapılan biçimde verimin düştüğünü, çeşitlerin genetik potansiyelleri ile çevre koşullarını tam olarak değerlendiremediklerini ortaya koymuşlardır.

Tekidağ’da, bazı yonca çeşitlerinde biçim zamanlarının ot verimi ve katitesi üzerine yapılan bir çalışmada; birinci yılda en yüksek verim 2. biçimde (2911.17 kg/da), en düşük verim ise, 3. biçimde (657.57 kg/da) alınmıştır. İkinci yılda ise en yüksek verim 2. biçimden (1255.27 kg/da) en düşük verim 3. biçim (390.93 kg/da) alınmıştır. Yaz sıcaklığının artması ve yağışların yoncanın ihtiyaç duyduğu dönemde düşmesi nedeniyle en az verim son biçimden alınmıştır. Kuru otların besleme değeri normal elde edildikleri takdirde yeşil bitkilerin biçildikleri andaki durumlarına bağlıdır. Otun hasat devresi kaliteyi etkileyen en önemli özelliklerden biridir. Hemen hemen tüm yem bitkilerinde hasat devresi geciktikçe kuru madde verimi ve sap oranı artarken yaprak oranı azalmaktadır. Buna bağlı olarak ot içerisinde ham protein, sindirilebilir ham protein ve bazı elementlerin oranı devreler boyunca düşerken, selüloz ve bazı bileşiklerin oranı giderek artmaktadır. Besin madde oranlarındaki değişimler buğdaygil yem bitkilerinde baklagil yem bitkilerine oranla daha hızlıdır (Akyıldız 1966, Açıköz 2001).

Araştırmalar, uyumlu türlerin birlikte yetiştirildiği karışık ekim sistemlerinin ekolojik potansiyeli daha etkin kullandığını, türlerin birbirinin gelişimini desteklediğini, çevresel stres koşullarına karşı dayanıklılığı artırdığını ve hem verim hem de ot kalitesinde yalnız ekime göre üstünlük sağladığını göstermektedir (Vallentine, 1980; Avcıoğlu ve ark., 1991). Ancak bu faydaların elde edilebilmesi,

kullanılacak tür ve çeşitlerin dikkatli şekilde seçilmesine bağlıdır. Karışımdaki türlerin, kullanım amacına (örneğin biçme veya otlama), benzer büyüme dönemlerine ve rekabeti minimize edecek şekilde uzun süre bir arada yaşayabilme özelliklerine sahip olmaları gerekmektedir (Altın ve ark., 2005). Uygun karışımların belirlenmesi ise ancak bilimsel araştırmalarla mümkündür.

Bölgemizde Haziran itibarıyla ortalama yaz sıcaklıklarının 25 °C'yi aşması, serin mevsim bitki türlerinin bu dönemde verim kaybı yaşamasına veya dormant duruma geçmesine neden olmaktadır. Bu durum, uzun süren sıcak dönemlerde yem bitkisi üretiminde önemli kısıtlar doğurmaktadır. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, bölgeye uygun tek ve çok yıllık yem bitkileri ile kış döneminde yetiştirilebilecek tek yıllık baklagil-buğdaygil karışımlarının belirlenmesine odaklanmıştır. Ancak sıcak mevsimlerde değerlendirilebilecek çok yıllık C4 yem bitkileri ve bu türlerin karışımları üzerine yapılan araştırmalar oldukça sınırlıdır.

Bu araştırmada, bölgemizde aşırı yaz sıcaklıklarına dayanıklı bir baklagil olan yoncanın buğdaygil türleriyle uygun oranlarda karışımlarda yer almasıyla, genellikle düşük ham protein içeriğine sahip olan bu buğdaygillerden elde edilen otun yem kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Böylece, hayvanların protein ihtiyacının karşılanması ve hayvancılığın daha ekonomik bir şekilde sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, yonca ve çok yıllık sıcak mevsim yem bitkisi karışım oranlarının belirlenmesiyle, ot üretiminin artırılması, kaba yem açığının kapatılması ve bölgenin ekolojik potansiyelinden daha etkin yararlanılması hedeflenmektedir.

Araştırma, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde, Ziraat Fakültesi uygulama alanında, 2016 ve 2017 yılları arasında yapılmıştır. Çalışmada, çok yıllık baklagil yem bitkisi olan yonca ile çok yıllık sıcak mevsim buğdaygil yem bitkisi olan Rodos otu, Köpek dişi ayrığı ve Adi yalancı darının saf ekimleri ve bu türlerin farklı kombinasyonlarından oluşan altı karışım uygulaması olmak üzere toplamda on uygulama üzerinden, farklı dönemlerde yapılan biçimlerde, karışımların yeşil ve kuru ot verimleri, kurumadde oranları ile kuru madde verimleri belirlenmiştir.

MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırma 2016 ile 2017 yıllarında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Osmanbey Kampüsü uygulama alanında yürütülmüştür. Araştırma yerinin ortalama rakımı 525 m, koordinatları ise 37°10'32" kuzey enlemi ve 39°01'19" doğu boylamlarıdır.

Bu araştırmada, çok yıllık sıcak mevsim buğdaygil yem bitkilerinden Rodos otu (*Chloris gayana*), Köpek dişi ayrığı (*Cynodon dactylon*) ve Adi yalancı darı (*Paspalum dilatatum*) ile çok yıllık serin mevsim baklagil yem bitkilerinden yoncanın (*Medicago sativa L.*) saf ekimleri ve bu türlerin farklı kombinasyonlarından oluşan altı karışım uygulaması olmak üzere iki yılda toplam 10 biçim üzerinden on farklı uygulama denenmiştir. Çalışmada kullanılan bitkilerin tür, çeşit, isim ve orijini Çizelge 1'de verilmiştir.

Çizelge 1. Araştırmada kullanılan buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin tür, çeşit ve orijinleri

Türü	Çeşidi	Orijini
Yonca (<i>Medicago sativa L.</i>)	Elçi Yonca	Türkiye
Rodos Otu (<i>Chloris gayana</i>)	Doğal Popülasyon	Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü
Adi Yalancı darı (<i>Paspalum dilatatum</i>)	Doğal Popülasyon	Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü
Köpek Dişi Ayırığı (<i>Cynodon dactylon</i>)	Doğal Popülasyon	Uganda

Araştırma alanından alınan toprak örneklerinin analiz sonuçları Çizelge 2'de sunulmuştur. Buna göre, deneme alanı toprağı kil bünyeli olup, yüksek oranda kireç içermektedir. Ayrıca, pH değeri bazik karakter göstermektedir.

Çizelge 2. Deneme alanından alınan toprak örneklerinin analiz sonuçları

Yıl	Toprağın Bünyesi	Derinlik (cm)	Doygunluk (%)	Doymuş Toprakta pH	Kireç (%)	Fosfor (Kg/da)	Potasyum (kg/da)	Organik Madde(%)
2016	Killi-Tınlı	0-20	64	7.78	29.20	1.3	30.05	0.28
2017	Killi-Tınlı	0-20	65	7.79	30.20	1.4	30.00	0.32

Kaynak: Anonim, 2016

Çizelge 3'te Şanlıurfa iline ait 2016 ila 2017 yılları arasında ve uzun yıllar ortalamasına ilişkin aylık ortalama sıcaklıklar, aylık ortalama oransal nem ve toplam yağış miktarları verilmiştir. Çizelge incelendiğinde, araştırmanın yapıldığı 2016-2017 yıllarında kaydedilen ortalama sıcaklık verilerinin, genel olarak uzun yıllar ortalamasına kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna karşın, aynı yıllara ait ortalama nispi nem değerlerinin uzun yıllar ortalamasına göre daha düşük seviyelerde gerçekleştiği belirlenmiştir. Ayrıca, çalışmanın yapıldığı her iki yılda da toplam yağış miktarlarının uzun yıllar ortalamasının oldukça altında kaldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 2017 yılında kaydedilen toplam yağış miktarının, 2016 yılına göre daha az olduğu da gözlemlenmiştir.

Araştırmanın yürütüldüğü bölgede yonca, rodos otu, adi yalancı darı ve köpek dişi ayrığının gelişim dönemi olan Nisan-Ekim ayları arasında oluşan ortalama sıcaklıklar: 2016 yılında 20,6 °C ila 33,2 °C, 2017 yılında 16,6 °C ila 34,2 °C arasında değişmiştir. Toplam yağış miktarları: 2016 yılında 0 ila 27,1 mm, 2017 yılında 0 ila 79,2 mm arasında gerçekleşmiştir. Ortalama nispi nem oranları; 2016 yılında %25,4 ila %38,3, 2017 yılında %22,9 ila %50,2 arasında değişmiştir. Araştırma dönemleri incelendiğinde, birinci yıl toplam yağış miktarının 312,3 kg/m² olduğu, ikinci yılda ise 196,4 kg/m²'ye düşerek daha kurak bir sezon geçtiği görülmektedir. (Çizelge 3)

Çizelge 3. Araştırmanın yürütüldüğü yerin uzun yıllar ve çalışma yıllarına ait ortalama iklim verileri*

AYLAR	Ort. Sıcaklık (°C)			Toplam Yağış Miktarı (kg/m ²)			Oransal Nem (%)		
	2016 Yılı	2017 Yılı	Uzun Yıl Ort.	2016 Yılı	2017 Yılı	Uzun Yıl Ort.	2016 Yılı	2017 Yılı	Uzun Yıl Ort.
OCAK	4.70	5.40	5.70	95.60	9.00	85.70	70.30	61.90	70.30
ŞUBAT	11.60	7.70	7.00	17.10	1.80	71.40	61.80	45.30	66.90
MART	13.60	12.70	11.00	13.00	55.20	64.10	50.30	57.10	60.40
NISAN	20.60	16.60	16.20	27.10	79.20	46.80	36.10	50.20	56.20
MAYIS	23.20	22.90	22.30	12.30	7.20	28.10	38.30	39.00	44.90

HAZIRAN	29.80	29.70	28.20	0.60	0.00	3.60	28.00	27.00	32.80
TEMMUZ	33.00	34.20	31.90	0.20	0.00	0.60	25.40	22.90	30.00
AĞUSTOS	33.20	32.20	31.20	0.00	0.00	0.80	30.60	35.70	33.10
EYLÜL	26.40	29.60	26.80	0.00	0.00	3.30	32.10	28.80	35.80
EKİM	22.10	20.50	20.20	22.00	17.10	27.40	35.90	36.90	46.40
KASIM	12.60	13.40	12.70	23.30	17.40	46.00	42.90	56.00	59.90
ARALIK	5.40	10.30	7.50	101.10	9.50	77.40	70.10	60.20	69.90
Toplam/Ort.	19.70	19.60	18.40	312.30	196.40	455.20	43.50	43.40	50.60

* MGM, (2016-2017) ** MGM, (1929-2022)

Araştırmada hem saf ekimler hem de karışım ekimler uygulanmıştır. Saf ekimlerde kullanılan tohum miktarları: Yonca: 1.0 kg/da, Rodos otu: 0.5 kg/da, Adi yalancı darı: 1.2 kg/da, Köpek dişi ayrığı: 1.2 kg/da, karışım ekimlerinde ise tohum miktarları, her türün saf ekimdeki tohum miktarına ve karışım oranlarına göre hesaplanmış ve bu şekilde hazırlanmıştır. Tohumlar homojen olarak karıştırılmış ve 2016 Mayıs ikinci haftasında elle açılan çizilere ekilmiştir. Tesadüf blokları deneme desenine göre, tekrar sayısı 3 olup her bir parselin alanı (2x3 m) 6 m² dir.

Araştırma kapsamında, ekim zamanında dekara 10 kg saf azot düşecek şekilde azotlu gübre kullanılmıştır. Biçim sonralarında dekara 5 kg azot gübresi verilmiştir (Hatipoğlu ve Tükel, 2009; Avcı, 2000).

İlk sulama, ekimin hemen ardından yapılmış olup yağmurlama sulama sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tohumların çimlenme döneminde sabah ve akşam olmak üzere günlük yağmurlama sulama yapılmış; çıkışların sağlanmasının ardından birinci biçime kadar sulama haftada iki kez sürdürülmüştür. İlk biçimden sonra ise yaz dönemi boyunca sulama periyodu haftada bir olacak şekilde devam ettirilmiştir.

Biçimler, saf ekimlerde her tür için çiçeklenme başlangıcı esas alınarak; karışım olan parsellerinde ise yoncanın 1/10 çiçeklenme zamanı dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı biçim tarihleri sırasıyla 18 Temmuz (1. biçim), 25 Ağustos (2. biçim), 28 Eylül (3. biçim) ve 8 Kasım (4. biçim) olarak belirlenmiştir. 2017 yılında ise biçimler 26 Nisan (1. biçim, yalnızca yonca), 24 Mayıs (2. biçim, yonca ve köpek dişi ayrığı), 20 Haziran (3. biçim, yalnızca yonca), 20 Temmuz (4. biçim), 25 Ağustos (5. biçim) ve 4 Ekim (6. biçim) tarihlerinde yapılmıştır. Biçimler ot biçme makinesiyle her bir parsel ayrı ayrı dikkate alınarak yapılmıştır. Birinci yılda 5 biçim, ikinci yılda ise 6 biçim yapılmıştır.

Araştırmada incelenen özelliklerden yeşil ve kuru ot verimi Sayar ve Han (2014)'a göre belirlenirken, karışımlardaki kuru madde oranları ve kuru madde miktarı ise öğütülmüş, saf ve karışımlardan oluşan her bir türden 5'er gramlık numune alınarak C-0904FE-Hay and Fresh Forage kalibrasyonu kullanılarak Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopisi (NIRS) analiz cihazıyla her bir türün kuru madde oranları belirlendikten sonra daha önceden bulunan kuru ot miktarları ile çarpılarak kuru madde miktarları bulunmuştur.

Araştırmada ekimi yapılan saf ve ikili, üçlü karışımların tohum oranları ve uygulama parselleri Çizelge 4.'te verilmiştir.

Araştırmada incelenen özelliklere ilişkin veriler, SPSS istatistik paket programı yardımıyla varyans analiz yapılarak; istatistiksel olarak önemli bulunan ortalamalar DUNCAN karşılaştırma testi ile gruplandırılmıştır.

Çizelge 4. Araştırmada uygulanan saf ve karışımlar ile uygulama parselleri

Uygulama Parseli	Uygulamalar
Saf ekim	Saf Yonca (<i>Medicago sativa</i> L.)
Saf ekim	Saf Rodos Otu (<i>Chloris gayana</i>)
Saf ekim	Saf Adi Yalancı Darı (<i>Paspalum dilatatum</i>)
Saf ekim	Saf Köpek Dişi Ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>)
İkili karışım	%30 Yonca - %70 Rodos Otu
İkili karışım	%30 Yonca - %70 Adi Yalancı Darı
İkili karışım	%30 Yonca - %70 Köpek Dişi Ayrığı
Üçlü karışım	%30 Yonca - %35 Rodos Otu - %35 Adi Yalancı Darı
Üçlü karışım	%30 Yonca - %35 Rodos Otu - %35 Köpek Dişi Ayrığı
Üçlü karışım	%30 Yonca - %35 Köpek Dişi Ayrığı - %35 Adi Yalancı Darı

BULGULAR ve TARTIŞMA

Bu araştırmada Şanlıurfa koşullarında sulanabilir alanlarda serin iklim yem bitkisi Yonca (*Medicago sativa* L.) ile sıcak iklim yem bitkileri olan Rodos Otu (*Chloris gayana* L.), Köpek Dişi Ayrığı/Bermuda Çimi (*Cynodon dactylon* L.) ve Adi Yalancı Darı (*Paspalum dilatatum* Poir.) türlerinin saf, ikili ve üçlü şekilde karışımlarının yaş ve kuru ot verimi ile kuru madde oranı ve kuru madde miktarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 2016-2017 yılları arasında iki yıl süreyle gerçekleştirilmiş olup, elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.

Yeşil ot verimleri (kg/da)

Araştırmada yeşil ot verimi bakımından her iki yılda da biçimler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli ($P < 0.01$) çıkmıştır. Araştırmanın birinci yılında en yüksek yeşil ot verimi 3. biçimden (612,65 kg/da), en düşük yeşil ot verimi ise 1. biçimden (277,28 kg/da) elde edilmiştir. İkinci yılda en yüksek yeşil ot verimi 4. biçimden (589,33 kg/da), en düşük yeşil ot verimi ise 1. biçimden (244,00 kg/da) elde edilmiştir. Birinci yılda tüm biçimlerden elde edilen toplam verim 1663,74 kkg/da olurken ikinci yılda 2210,16 kg/da olarak daha yüksek çıkmıştır. (Çizelge 5). Bunun nedeni olarak birçok araştırmacı tarafından belirtildiği gibi; çok yıllık yem bitkilerinde ilk tesis yılında yeşil ot veriminin ikinci yıla göre daha düşük olması birinci yılda kuru madde veriminin düşük olması ile açıklanabilir (Avcı, 2000; Açıkgoz 2001; Saruhan ve Kuşvuran 2011; Sayar ve ark., 2014; Sayar ve ark., 2022).

Saf ve karışımlardan meydana gelen uygulamaların tamamında; tesisin birinci yılı olması itibarıyla biçim sayısı dört olmasına rağmen ikinci yılda biçim sayısı altıya çıkmıştır. İkinci yılda biçim

sayısının artmasıyla ot veriminde önemli miktarda artış gözlenmiştir. Birinci yılda en fazla ot verimi eylül ayında yapılan 3. biçimden alınırken en az ot verimi ise Temmuz ayında yapılan 1. biçimden elde edilmiştir (Çizelge 5).

Çizelge 5. Uygulamaların biçim dönemlerine ait ortalama yeşil ot verimleri (kg/da)

Uygulamalar	Biçim Dönemleri									
	Birinci Yıl				İkinci Yıl					
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
Saf ekim	352,78	440,0	857,22	371,44	567,22	907,22	553,78	690,89	427,83	424,78
Saf ekim	643,33	693,3	704,22	464,33	0,00	0,00	0,00	557,33	248,89	284,61
Saf ekim	269,72	206,6	534,17	414,78	0,00	0,00	0,00	528,45	263,72	343,33
Saf ekim	108,89	78,89	315,06	289,89	0,00	424,44	0,00	497,67	193,44	315,50
İkili karışım	341,67	694,0	677,22	466,05	292,50	552,78	350,78	700,67	302,78	468,72
İkili karışım	105,28	235,5	601,22	401,22	355,00	530,56	294,56	661,22	254,61	392,44
İkili karışım	54,83	151,2	286,28	140,11	143,61	521,67	229,44	450,44	131,39	342,17
Üçlü karışım	253,72	613,0	742,06	331,78	338,89	402,78	345,83	691,22	331,78	428,33
Üçlü karışım	414,72	658,0	844,39	343,61	309,45	521,11	327,78	439,00	278,83	260,61
Üçlü karışım	227,89	430,1	564,67	314,06	433,33	796,11	530,94	676,45	343,89	440,78
Ortalamalar	277,28	420,0	612,65	353,73	244,00	465,67	263,31	589,33	277,72	370,13
Gruplar	a	b	c	ab	a	c	a	d	ab	bc
Toplam	1663,74				2210,16					

Kuru ot verimleri (kg/da)

Araştırmada kuru ot verimi bakımından her iki yılda da biçimler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli ($P < 0.01$) çıkmıştır. Araştırmanın birinci yılında en yüksek kuru ot verimi 3. biçimden (175,71 kg/da), en düşük yeşil ot verimi ise 1. biçimden (66,12 kg/da) elde edilmiştir. İkinci yılda en yüksek yeşil ot verimi 4. biçimden (213,13 kg/da), en düşük yeşil ot verimi ise 1. biçimden (75,79 kg/da) elde edilmiştir. Birinci yılda tüm biçimlerden elde edilen toplam verim 480,87 kg/da olurken ikinci yılda 728,50 kg/da olarak daha yüksek çıkmıştır. (Çizelge 6)

Tüm uygulamaların 2. yıldaki kuru ot verimleri, 1. yıldaki kuru ot verimlerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunun sebebi olarak 2. Yıla ait yeşil ot verim değerlerinin daha yüksek olması gösterilebilir. Ayrıca 2. Yılda kuru ot veriminin daha yüksek olmasının bir nedeni olarak ottaki kuru madde oranının artış göstermesi gösterilebilir (Smetham, 1990).

Çizelge 6. Uygulamalara ait ortalama kuru ot verimleri (kg/da)

Uygulamalar	Biçim Dönemleri									
	Birinci Yıl				İkinci Yıl					
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
Saf ekim	83,31	141,25	241,97	101,47	184,79	260,65	160,45	200,40	144,75	116,43
Saf ekim	115,37	193,31	190,82	116,32	0,00	0,00	0,00	209,74	98,04	77,94
Saf ekim	64,02	59,96	147,26	107,33	0,00	0,00	0,00	209,69	101,22	94,24
Saf ekim	33,46	29,94	132,51	120,67	0,00	207,48	0,00	228,82	111,68	86,54
İkili karışım	126,65	253,28	167,38	126,40	90,69	169,72	118,13	252,61	125,84	128,43
İkili karışım	17,61	57,45	167,54	121,72	117,45	163,10	92,67	238,10	88,70	107,53

İkili karışım	13,66	52,00	74,70	41,40	44,06	162,81	66,09	156,40	50,02	93,62
Üçlü karışım	59,94	217,19	231,38	91,60	101,66	126,61	84,66	244,61	124,27	117,26
Üçlü karışım	93,46	223,52	239,28	91,28	90,25	164,51	119,75	163,19	106,23	71,50
Üçlü karışım	53,74	153,17	164,21	91,11	129,04	252,47	169,50	227,77	112,47	120,61
Ortalamalar	66,12	138,11	175,71	100,93	75,79	150,73	81,12	213,13	106,32	101,41
Gruplar	a	c	d	b	a	b	a	c	a	a
Toplam	480,87					728,50				

Kuru madde oranları (%)

Araştırmada kuru madde oranları (%) bakımından her iki yılda da biçimler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli ($P < 0.01$) çıkmıştır. Araştırmanın birinci yılında en yüksek kuru madde oranı 3. biçimden (%90,17), en düşük kuru madde oranı ise 4. biçimden (%89,17) elde edilmiştir. İkinci yılda, en yüksek kuru madde oranı 5. biçimden (%89,63), en düşük kuru madde oranı ise 1. biçimden (%88,63) elde edilmiştir. Birinci yılda tüm biçimlerde görülen ortalama kuru madde oranları (%89,67) olurken ikinci yılda (%89,08) olarak daha düşük çıkmıştır. Araştırmada ikinci yılda kuru madde oranlarının daha düşük çıkmasını biçim yapılan diğer aylara göre daha serin olan nisan ve kasım aylarında yapılan ilk ve son biçimlere bağlamak mümkündür. (Çizelge 6)

Çizelge 7. Uygulamalara ait ortalama kuru madde oranları (%)

Uygulamalar	Biçim Dönemleri									
	Birinci Yıl				İkinci Yıl					
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
Saf ekim	89,42	89,92	89,42	88,92	88,14	88,39	88,64	88,89	89,14	88,39
Saf ekim	89,75	90,25	89,75	89,25	88,85	89,10	89,35	89,60	89,85	89,10
Saf ekim	90,11	90,61	90,11	89,61	88,94	89,19	89,44	89,69	89,94	89,19
Saf ekim	89,91	90,41	89,91	89,41	88,98	89,23	89,48	89,73	89,98	89,23
İkili karışım	89,31	89,81	89,31	88,81	88,56	88,81	89,06	89,31	89,56	88,81
İkili karışım	89,52	90,02	89,52	89,02	88,61	88,86	89,11	89,36	89,61	88,86
İkili karışım	89,58	90,08	89,58	89,08	88,53	88,78	89,03	89,28	89,53	88,78
Üçlü karışım	89,68	90,18	89,68	89,18	88,54	88,79	89,04	89,29	89,54	88,79
Üçlü karışım	89,66	90,16	89,66	89,16	88,51	88,76	89,01	89,26	89,51	88,76
Üçlü karışım	89,78	90,28	89,78	89,28	88,59	88,84	89,09	89,34	89,59	88,84
Ortalamalar	89,67	90,17	89,67	89,17	88,63	88,88	89,13	89,38	89,63	88,88
Gruplar	b	c	b	a	a	b	c	d	e	b
Ortalama	89,67					89,08				

Kuru madde verimleri (kg/da)

Araştırmada kuru madde verimleri (kg/da) bakımından her iki yılda da biçimler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli ($P < 0.01$) çıkmıştır. Araştırmanın birinci yılında en yüksek kuru madde verimi 3. biçimden (157,53), en düşük kuru madde verimi ise 1. biçimden (59,27 kg/da) elde edilmiştir. İkinci yılda, en yüksek kuru madde verimi 4. biçimden (190,50 kg/da), en düşük kuru

madde verimi ise 1. biçimden (67,05 kg/da) olarak elde edilmiştir. Birinci yılda tüm biçimlerde görülen ortalama kuru madde verimleri 431,26 kg/da olurken ikinci yılda 648,96 kg/da olarak daha yüksek çıkmıştır. Çizelge 7’de görüldüğü üzere, ikinci yılda kuru madde verimlerinin daha yüksek çıkmasını çok yıllık yem bitkilerinde ilk tesis yılında yeşil ot veriminin birinci yılda ikinci yıla göre daha düşük olması ile açıklanabilir (Avcı, 2000; Açıkgöz 2001; Saruhan ve Kuşvuran 2011; Sayar ve ark., 2014; Sayar ve ark., 2022).

Çizelge 8. Uygulamalara ait ortalama kuru madde verimleri (kg/da)

Uygulamalar	Biçim Dönemleri									
	Birinci Yıl				İkinci Yıl					
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
Saf ekim	74,50	127,00	216,38	90,23	162,90	230,39	142,20	178,11	129,02	102,91
Saf ekim	103,57	174,48	171,23	103,78	0,00	0,00	0,00	188,00	88,06	69,41
Saf ekim	57,67	54,34	132,70	96,19	0,00	0,00	0,00	188,16	91,04	84,01
Saf ekim	30,09	27,07	119,14	107,90	0,00	185,19	0,00	205,25	100,52	77,21
İkili karışım	113,08	227,50	149,50	112,26	80,31	150,70	105,22	225,56	112,73	114,05
İkili karışım	15,77	51,72	150,01	108,32	104,07	144,93	82,57	212,75	79,49	95,58
İkili karışım	12,23	46,85	66,91	36,89	39,01	144,54	58,84	139,64	44,78	83,12
Üçlü karışım	53,76	195,86	207,48	81,69	90,04	112,44	75,38	218,44	111,29	104,13
Üçlü karışım	83,79	201,52	214,53	81,38	79,87	146,00	106,56	145,65	95,14	63,46
Üçlü karışım	48,25	138,28	147,43	81,34	114,30	224,29	150,99	203,48	100,76	107,13
Ortalamalar	59,27	124,46	157,53	90,00	67,05	133,85	72,18	190,50	95,28	90,10
Gruplar	a	b	c	d	a	b	a	c	a	a
Toplam	431,26				648,96					

SONUÇ ve ÖNERİLER

Şanlıurfa bölgesinde kurulacak karışım halinde suni mera tesislerinde, ekimle birlikte çıkış ve büyüme süreci hesaba katıldığında saf ve karışımlardan meydana gelen uygulamaların tamamında; tesisin birinci yılı olması itibariyle biçim sayısı dört olmasına rağmen ikinci yılda biçim sayısı altıya çıkmıştır. İkinci yılda biçim sayısının artmasıyla ot veriminde önemli miktarda artış gözlenmiştir. Birinci yılda en fazla ot verimi eylül ayında yapılan 3. biçimden alınırken en az ot verimi ise Temmuz ayında yapılan 1. biçimden elde edilmiştir.

Tesisin ilk yılında ve sonraki yıllarda bitki gelişim dönemlerinde havaların sıcak olmasıyla birlikte sulamanın da aksamaması halinde verimde büyük ölçüde artışın olacağı görülmektedir.

Tesisin ikinci yılında; ilk biçimde (Nisan) yoncanın erken gelişimi göz önüne alınarak yapıldığından saf buğdaygil ve buğdaygil karışımı olan uygulamalarda verimde düşüşler görülmesi göz önünde tutulmalıdır.

Mera tesislerinde, çok yıllık sıcak iklim buğdaygil yem bitkilerinin ot verimleri erken ilbahar ve sonbaharda yapılacak biçimlerde azalma olacağı göz önüne alınmalıdır.

KAYNAKÇA

Açıkgoz, E., 2001. Yem Bitkileri. Yenilenmiş 3. Baskı. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. Uludağ Üniversitesi Vakfı Yayın No: 182. 584 s., Bursa

Akyıldız, A. R. 1966. Yeşil yemlerin saklanması. Yedek yemler. Ticaret yemleri. Yemler Bilgisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 274. Ders Kitabı: 96. Ankara Üniversitesi Basımevi. 208 ss. Ankara.

Altın, M, Gökkuş A, Koç A, 2005: Çayır mera ıslahı. TKB. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Ankara 468s.

Anonim, 2016. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa.

Avcı, M., 2000. Çukurova’da yapay mera kurmak amacıyla yetiştirilebilecek kışlık çok yıllık buğdaygil+baklagil yem bitkileri karışımlarının saptanması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi , 113 s. Adana.

Gökkaya, Gürsel; Orak, Adnan. Bazı Yonca Çeşitlerinde (*Medicago sativa* L.) Biçim Zamanının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Saptanması. *Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences*, 2020, 31.2: 434-452.

Hgk., 2016. [https://www.harita.gov.tr/dergi/edergi.php_\(Erişim Tarihi: 01.05.2016\)](https://www.harita.gov.tr/dergi/edergi.php_(Erişim_Tarihi:_01.05.2016)).

Hatipoğlu, R., ve Tükel, T., 2009. Darılar, buğdaygil ve diğer familyalardan yem bitkileri, (Avcıoğlu, R., Hatipoğlu, R., Karadağ, Y., Edit.) Cilt III. TÜGEM, Emre Basımevi, İzmir, s:718-721.

Milic, D., Katic, S., Katanski, S., Dugalic, G., Bokan, N. & Vasiljevic, S. (2014). Effect of genotype and applied management on alfalfa yield and quality. *Ratar. Povrt. 51(2)*.

Saruhan, V. and Kusvuran, A. (2011) Determination of yield performances of some lucerne cultivars and genotypes under the Southeast Anatolia region conditions. *Journal of Agricultural Faculty of Ege University*. 48 (2), 133-140.

Sayar, M.S., Kendal, E. 2014. Tek yıllık baklagil yem bitkilerinin tahıllarla karışık ekimi. *Mardin Gıda Tarım ve Hayvancılık Dergisi*, Yıl: 4, Sayı: 11, Sayfa: 52- 54. <https://www.researchgate.net/publication/280559362> (Erişim Tarihi 30.03.2019)

- Sayar, M.S., Han, Y. Yolcu H, Yücel, H. 2014. Yield and quality traits of some perennial forages as both sole crops and intercropping mixtures under irrigated conditions. Turkish Journal of Field Crops, 19(1): 59-65
- Sayar, M.S., Han, Y., Başbağ, M., Gül İ., Polat T. 2015. Rangeland improvement and management studies in southeastern anatolia region of turkey. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 52(1): 9-18.
- Sayar, M.S., Han, Y. and Basbag, M., (2022). Forage yield and forage quality traits of sainfoin (*Onobrychis viciifolia* SCOP.) genotypes and evaluations with biplot analysis. Fresenius Environmental Bulletin, 31(4): 4009-4017.
- Smetham, M.L., 1990. The Conservation of Herbage As Hay or Silage. In: Pastures, Their Ecology and Management, R.H.M Langer (ed.), pp: 337-369, Oxford University Press, Melbourne, Oxford, New York.